

A prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal de crédito não tributário

The intercurrent statute of limitations in administrative proceedings on non-tax credits

Francisco Carlos Portela Linhares

Analista Tributário da Receita Federal do Brasil - ATRFB. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Integrante da Equipe de Informação em Mandado de Segurança da 2ª Região Fiscal (INFOMS-ECOJ-DEVAT-02).

RESUMO

O objetivo do presente artigo que trata jurisprudência comentada foi o de verificar o alcance do julgamento do Tema 1293, pelo regime dos recursos repetitivos, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre a incidência da prescrição intercorrente no julgamento de processo fiscal federal de crédito não tributário. O procedimento metodológico utilizado baseou-se na análise do RESP nº 2147583 e do RESP nº 2147578 (Tema 1293), com consulta à doutrina nacional, distinguindo o crédito fiscal de natureza tributária e o crédito fiscal de natureza não tributária (multa administrativa aduaneira). Concluiu-se que o entendimento fixado no Tema 1293 sobre a prescrição intercorrente é vinculante para os julgamentos dos processos fiscais de créditos não tributários (multa administrativa), a partir da identificação do regime jurídico do crédito, se é tributário ou não tributário, pois neste incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos; naquele não incidirá a prescrição intercorrente por falta de previsão legal. A análise do Tema 1293 relaciona-se à competência da Receita Federal referente ao julgamento de multa aduaneira (sanção administrativa) e com as atividades de prestação de informações em Mandado de Segurança cujo objeto é pedido de extinção de crédito tributário de multa administrativa aduaneira. Caberá à Receita Federal arcar com o ônus argumentativo de fazer a distinção (“*distinguishing*”) do caso concreto com a tese estabelecida no Tema 1293, nas análises dos pedidos administrativos, em prestação de informação em mandado de segurança ou prestação de subsídios em defesa da União à Procuradoria da Fazenda Nacional, e se adaptar para julgar os processos fiscais antes que ocorra a prescrição intercorrente.

Palavras-chave: Prescrição intercorrente. Multa administrativa. Crédito não tributário.

ABSTRACT

This article analyzes the scope of the judgment in Theme 1293 by the Superior Court of Justice (STJ), under the system of repetitive appeals, regarding the incidence of intercurring prescription in federal tax proceedings involving non-tax credits. The methodological approach was based on the analysis of Special Appeals No. 2.147.583 and No. 2.147.578, in addition to national legal doctrine, distinguishing the legal treatment between tax and non-tax credits, especially customs administrative fines. The study found that the thesis established in Theme 1293 is binding for proceedings concerning non-tax credits, applying intercurring prescription when the case remains inactive for more than three years, whereas in tax credits such institute does not apply due to the absence of legal provision. The decision directly affects the competence of the Federal Revenue Service, which must substantiate the “*distinguishing*” in its administrative opinions, information provided in writs of mandamus, and in the defense of the Union before the National Treasury Attorney’s Office. It is concluded that the correct identification of the nature of the credit is essential for the proper application of intercurring prescription, imposing on the administration the need for celerity in the processing of fiscal proceedings.

Keywords: Intercurrent statute of limitations. Administrative fine. Non-tax credit.

1 | Introdução

O objetivo do presente artigo será verificar o alcance do julgamento do Tema 1293, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, sobre a incidência da prescrição intercorrente no julgamento de processo fiscal federal de crédito não tributário, com a identificação da natureza jurídica do crédito. O estudo se justifica pela relevância do tema na extinção de créditos de natureza não tributária, a fim de evitar eventual perda de receita.

2 | Metodologia

A metodologia utilizada consistirá na análise do Tema 12931, do STJ, com apoio na doutrina nacional, distinguindo o crédito fiscal de natureza tributária do crédito fiscal de natureza não tributária (multa administrativa, originada da prática de ato ilícito).

3 | Resultados e discussões

Ao julgar o RESP nº 2147578/SP e o RESP nº 2147583/SP, sobre multas aduaneiras, o STJ fixou as seguintes teses no Tema 12932:

“1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.” (grifamos)

Durante algum tempo houve intenso debate quanto à possibilidade de ocorrer a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Eurico Marcos Diniz de Santi³ manifesta-se pela impossibilidade de tal

prescrição pois “quando há impugnação ou recurso administrativo durante o prazo para pagamento do tributo, suspende-se a exigibilidade do crédito, o que simplesmente impede a fixação do prazo prescricional”. Em sentido contrário, ou seja, pela possibilidade da ocorrência dessa modalidade de prescrição, Marco Aurélio Greco, com base no art. 173, parágrafo único, do CTN, assevera que “existe para o Fisco prazo para constituir o crédito tributário e não, apenas, para efetuar o lançamento, e que o lançamento deve ser encarado como um procedimento administrativo, sujeito à preempção⁴”. Tal posicionamento é rejeitado pela doutrina em virtude de que o dispositivo do CTN refere-se à decadência⁵ 6.

No âmbito do Fisco Federal, a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal de crédito tributário não é admitida por força da Súmula nº 117, do CARF8 (“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”). Esse entendimento afasta a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal de crédito tributário por falta de previsão em lei complementar, conforme estabelece o art. 146, inc. I, “b”, da Constituição.

O parágrafo 1º9, art. 1º, da Lei nº 9783/1999, prevê a prescrição intercorrente nos processos administrativos. O art. 5º¹⁰ dessa lei estabelece que tal prescrição não se aplica para as sanções de natureza funcional e para os processos e procedimentos de natureza tributária. Por outro lado, o Tema 1293 (tese 1) indicou a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal de natureza não tributária, quando paralisado por mais de três anos. Portanto, para aplicar o Tema 1293 cumpre sempre identificar se o crédito lançado (art. 14211, do CTN) é de regime jurídico tributária ou não tributária, a fim de saber se será extinto pela prescrição intercorrente.

Segundo o Dicionário Aurélio¹², “intercorrente” (do latim *intercurrente*) significa “que se mete de permeio” [no meio]. Assim, a prescrição intercorrente poderá acontecer no transcurso da fase litigiosa do processo administrativo fiscal¹³, e ocorrerá após a impugnação do lançamento ou a interposição de recurso até seu julgamento, caso o procedimento fique paralisado por mais de três anos sem que seja proferida a decisão do julgador e o crédito seja de natureza administrativa.

A essência da discussão que resultou na fixação das mencionadas teses pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1293, está na identificação da natureza jurídica do

crédito decorrente de sanção por infração à legislação aduaneira (tese 214).

A natureza jurídica do crédito decorrente de prática de ilícito à legislação é administrativa, pois não possui finalidade de arrecadação ou de fiscalização de tributo sobre dado fato. O descumprimento de uma obrigação acessória (dever instrumental) é sancionado pela aplicação de multa “formal” ou “isolada¹⁵” (multa sem tributo), que origina o crédito não tributário, passível de ser extinto pela prescrição intercorrente.

Na área aduaneira existem hipóteses de infração à legislação em que sanções pecuniárias (multas) não estão vinculadas ao pagamento de tributo (obrigação tributária principal), mas à obrigação de fazer ou não fazer algo (obrigação acessória). A título de exemplo, citemos as multas tratadas no julgamento do Tema 1293: o art. 107, IV, “e”¹⁶, do Decreto-lei nº 37/1966, e parágrafo único¹⁷, art. 3º do Decreto-lei nº 399/1968.

Por fim, considerando que não há julgados no STJ que tenham analisados todas as multas administrativas, impõe-se ao agente operador da norma identificar o regime jurídico da sanção, a fim de aplicar o Tema 1293 ou afastar este precedente vinculante.

4 | Conclusão

Caberá à Receita Federal observar o princípio da duração razoável do processo para evitar a paralisação indevida do procedimento fiscal, pois incumbe à Administração impulsionar os processos (princípio da oficialidade¹⁸) até sua conclusão, e arcar com o ônus argumentativo para fazer a distinção¹⁹ (“distinguishing”) do caso concreto com as teses estabelecidas no Tema 1293, nas análises dos pedidos administrativos, em prestação de informação em mandado de segurança ou entrega de subsídios para defesa da União à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), e se preparar para julgar os processos fiscais (não tributários) antes do prazo de três anos.

A priori, o Tema 1293 só se aplicará às multas administrativas aduaneiras, mas não custa lembrar o brocardo latino “*Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio*”: “Onde está a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito²⁰”. Secundado por esse brocardo, vislumbra-se que as teses do Tema 1293 poderão ser aplicadas aos créditos de multas

administrativas da área dos tributos internos das Delegacias da Receita Federal.

Portanto, o Tema 1293, que reconheceu a prescrição intercorrente para os procedimentos administrativos, deverá ser observado pelas unidades da Receita Federal, Delegacias de Julgamento, CARF e PFN²¹, no julgamento dos processos administrativos fiscais, com créditos de natureza administrativa, paralisados por mais de três anos.

Referências bibliográficas

BARSANI, Margareth Gonçalves. Decadência e prescrição no direito tributário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BOTALLO, Eduardo Domingos. Curso de processo administrativo tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e prática das multas tributárias. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª ed. rev. e aum. 25ª reimpr. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e prescrição no direito tributário. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.